

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА (ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ)

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF A CORPORATE CONTRACT (PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM)

МАМЕДОВ СУЛЕЙМАН ДЖАВАНШИРОВИЧ

Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации

MAMMADOV SULEIMAN JAVANSHIROVICH

Financial University under the Government of the Russian Federation

В статье рассмотрены тенденции правоприменительной практики до и после законодательного закрепления корпоративного договора в ГК РФ. Отмечается улучшение судебной практики после законодательного закрепления по сравнению с предшествующим периодом. При этом существенно ситуация изменилась лишь с закреплением положений о корпоративном договоре в ГК РФ. В статье сделан вывод, на основании которого для более эффективного функционирования института корпоративного договора предлагается дополнить статью 67.2 ГК РФ пунктом, касающимся раскрытия информации о существовании корпоративного договора.

The article considers the trends of law enforcement practice before and after the legislative consolidation of the corporate contract in the Civil Code of the Russian Federation. There is an improvement in judicial practice after the legislative consolidation in comparison with the previous period. At the same time, the situation has changed significantly only with the consolidation of the provisions on the corporate contract in the Civil Code of the Russian Federation. The article draws a conclusion, on the basis of which, for a more effective functioning of the institution of a corporate contract, it is proposed to supplement Article 67.2 of the Civil Code of the Russian Federation with a clause concerning the disclosure of information about the existence of a corporate contract.

Ключевые слова: *корпоративный договор, Гражданский кодекс Российской Федерации, судебная практика, судебное постановление Единый государственный реестр юридических лиц.*

Keywords: *corporate contract, Civil Code of the Russian Federation, judicial practice, court decision Unified State Register of Legal Entities.*

Несмотря на относительную молодость корпоративного права в России, соглашения, содержащие корпоративный порядок, заключались между акционерами или участниками обществ еще задолго до их официального закрепления в законодательстве.

Так, уже в 90-е гг. участники хозяйственных обществ использовали такой инструмент как внутрикорпоративные соглашения. Однако, раз в отечественном правопорядке не предусмотрены нормы, позволяющие с полной уверенностью заключать такие соглашения, необходимо было прибегать к иностранному правопорядку, где такой институт уже подлежал регулированию на законодательном уровне. Поэтому, зарождение корпоративного договора в нашей стране можно отнести к началу 90-х годов и связать с началом развития рыночной экономики и зарождением предпринимательской деятельности.

В 2006 г. произошло первое судебное заседание, предметом которого было оспаривание действительности заключенного корпоративного договора. В заключенном акционерами ОАО «Мегафон» соглашении Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел наличие условий, которые противоречат действующему законодательству, а именно в нем было предусмотрено, что «...акционер, вне зависимости от имеющихся у него в силу Устава или применяемого законодательства прав акционера Общества, прав голоса и прочих, принимает на себя обязательство всегда голосовать принадлежащими акциями либо совершать иные действия, которые необходимы для того, чтобы Общество, Совет директоров или Общее собрание акционеров полностью соблюдали все положения Соглашения акционеров, и никто из акционеров не вправе истолковывать Устав или использовать принадлежащее им как акционерам Общества право голоса для того, чтобы осуществлять какие-либо действия, противоречащие соглашению акционеров...» [см.: 1]. Суд посчитал, что это можно расценивать как отказ от принадлежащих акционерам прав, а значит противоречит законодательству РФ. Во-вторых, некоторые положения заключенного акционерного соглашения регулировали вопросы, которые уже были прописаны в Уставе общества, а значит вступают с ним в противоречие, к примеру, были предусмотрены процедура созыва и проведения общего собрания акционеров, выборы в члены советы директоров, процедура выхода из совета директоров, порядок отчуждения акций, преимущественное право приобретения акций и иные, которые, помимо противоречия уставу, были построены по иностранной модели корпоративного договора. Таким образом, суд оценил эти действия как направленные на обход императивных норм действующего корпоративного законодательства путем применения иностранного права в качестве регулятора правоотношений.

Похожее решение было вынесено Арбитражным судом города Москвы в конце 2006 г. по делу ЗАО «Русский Стандарт Страхование» [2]. После тщательного разбирательства Арбитражный суд встал на сторону истца, требование которого сводилось к признанию соглашения между акционерами недействительным, и удовлетворил его требования в полном объеме. В решении было указано, что условия заключенного акционерного соглашения не соответствуют нормам ФЗ «Об акционерных обществах», а также действующему гражданскому законодательству, а характер соглашения фактически сопоставим с учредительным договором.

Суд также счел, что, даже при участии в качестве одной из сторон иностранного элемента, выбор английского права в качестве правоприменительного к данному договору был неправомерен. Дело в том, что отдельные пункты акционерного соглашения были посвящены процессу учреждения общества и внутреннему порядку в нем. Регулировалось это не российским, а английским правом, что нарушало нормы п. 2 ст. 1202 ГК РФ, в котором предусмотрено, что такие вопросы как порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками определяются на основе личного закона юридического лица. В соответствии с этой же статьей последним считается право страны, где юридическое лицо учреждено, то есть российское право.

В итоге, суд увидел в данном акционерном соглашении не только нарушение интересов самого ЗАО «Русский Стандарт Страхование», но и противоречие публичному порядку, так как оно нарушало установленные для всех обществ императивные нормы.

В вышеуказанных примерах корпоративный договор впервые попытались применить к правоотношениям участников обществ не российское законодательство, а иностранное и с его помощью изменить управление в самом обществе, обойдя при этом императивные нормы отечественного законодательства. Однако эти попытки не увенчались успехом, тем самым обострив проблему применения корпоративных соглашений.

Судебная практика показала необходимость тщательной разработки института корпоративного договора. Как следствие, в 2008-2009 гг. были внесены дополнения в ФЗ «Об ООО» и

в ФЗ «Об АО», которые фактически легализовали в начале договоры об осуществлении прав участников ООО, а затем уже и акционерные соглашения. Однако заметно изменившейся позиции судей по отношению к корпоративному договору не прослеживалось и после внесения изменений.

Стоит отметить еще и тот факт, что легализация акционерных соглашений не разрешила проблему применения иностранного права к таким договорам. Это отчетливо видно на примере решения Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 25 мая 2011 г. [3]. Судом было признано недействительным включение в акционерное соглашение положения о применении иностранного (шведского) права, несмотря на то что, одной из сторон была зарубежная компания.

Впервые суд посчитал положения корпоративного договора действительными и допустимыми к исполнению лишь в 2010 году. Так в деле по спору, возникшему между акционерами «Сатурно-ТП», Арбитражный суд Самарской области счел необходимым удовлетворить требования истца, которые сводились к следующему: на основании заключенного между сторонами соглашения, каждая из них может расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке, а затем требовать передачи акций в случае, если в отношении другой стороны будет начата процедура банкротства, так ответчик был признан неплатежеспособным, и истец требовал расторгнуть в судебном порядке заключенное соглашение и обязать передать ему в собственность акции, которые принадлежали неплатежеспособному ответчику. Истец обращал внимание суда на то, что такие условия соответствуют п. 1 ст. 32.1 ФЗ «Об АО», а именно возможности отчуждать акции при наступлении определенных обстоятельств (признании стороны соглашения неплатежеспособным (банкротом)). Несмотря на раннюю негативную судебную практику, Арбитражный суд Самарской области все же счел эти требования справедливыми и подлежащими удовлетворению. Можно утверждать, что это решение стало первым положительным прецедентом по вопросу действительности корпоративного договора.

Дискуссии, различные оценочные суждения и взгляды по вопросам существования и применения соглашений между участниками хозяйственных обществ продолжались еще несколько лет и после законодательного закрепления. Так Арбитражный Суд Новосибирской области признал недействительным договор об осуществлении прав участников ООО «ИмДи-Тест», по условиям которого его стороны обязывались проголосовать определенным образом на собрании участников общества по вопросу его реорганизации [4].

Такая неопределенность продолжалась до сентября 2014 года, пока глава 4 части I ГК РФ не была дополнена ст. 67.2, которая установила общее регулирование как договора об осуществлении прав, так и акционерных соглашений. Такое детальное толкование и регулирование корпоративного договора во многом способствовало правильному пониманию судами природы таких соглашений, что позитивно отразилось на судебной практике. Так уже в 2015 г. Арбитражный суд Ставропольского края признал условия корпоративного договора соответствующими законодательству и удовлетворил в полном объеме требования истца, которые выражались в принуждении другой стороны договора исполнить обязательства, а именно - выкупить у истца принадлежащие ему акции [5].

Несмотря на законодательное закрепление данного института, некоторые положения данной статьи вызывают противоречия в научных кругах. Например, п. 7 ст. 67.2 ГК РФ: «стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества» [6]. В этом случае сторона корпоративного договора не утрачивает право на предъявление другой стороне требований, которые основаны на таком договоре согласно п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7].

Согласно п. 6 ст. 67.2 ГК РФ, нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества [5].

Существует судебная практика, которая касается последствий нарушения корпоративного договора, а именно в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 №09АП-18950/2018 закреплено, что при неисполнении стороной корпоративного договора обязательства заключить соглашение суд может принять решение о понуждении к его заключению. В постановлении изложено следующее: «... так как обязанность ответчика заключить с истцом договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Эй Ти Энерджи» предусмотрена требованиями корпоративного договора, а соответствующая обязанность ответчиком не исполнена, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил иски о понуждении ответчика заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Эй Ти Энерджи» [8].

В корпоративном договоре, из постановления Арбитражного суда Севера-Западного округа от 17 декабря 2018 года по делу №А05-5165/2018, было предусмотрено, что «участники Общества обязуются воздерживаться от приобретения долей в его уставном капитале без получения письменного согласия предпринимателя, от отчуждения долей в уставном капитале, от выхода из состава участников Общества (пункт 1.2 корпоративного договора)» [9]. Один из участников подал заявление о выходе из общества несмотря на то, что размер действительной стоимости доли по расчету общества превышал 42 млн руб. Такая сделка причинила существенный вред имущественным правам кредитору общества. И на основании ст. 168 ГК РФ, а также п. 2 ст. 10 ГК РФ, Арбитражный суд Архангельской области пришел к выводу о том, что сделка подлежит признанию недействительной, так как была совершена в результате злоупотребления правом вопреки интересам кредитора (Постановление Арбитражного суда Архангельской области от 13 февраля 2019 г. по делу №А05-5165/2018).

Таким образом, следует отметить, что развитие института корпоративного договора идет своим чередом, и заметна тенденция положительных судебных решений, после закрепления положения о корпоративном договоре в ГК РФ, превалирует. Однако, есть и некоторые проблемы, например в части раскрытия информации о существовании корпоративного договора. Согласно п. 5.1. ст. 32.1 ФЗ «Об АО», раскрытие информации об уведомлении обязательно только для участников публичного акционерного общества. Профессор Е. А. Суханов отмечает, что в законе не раскрыт механизм донесения информации о существовании корпоративного договора до третьих лиц [10]. Абз. 3 п. 6 ст. 67.2 ГК РФ гласит, что «сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором».

Данное упущение в законодательстве, а именно отсутствие в ГК РФ вопроса, касающегося публикации информации о существовании корпоративного договора в ЕГРЮЛ, оставляет бремя доказывания по оспариванию сделок, совершенных в нарушение корпоративного договора, на лице оспаривающего такую сделку. В целях уменьшения отрицательных судебных решений в спорах, связанных с корпоративным договором, а также перекладывания бремени доказывания по делам об оспаривании сделок, совершенных в нарушение корпоративного договора с лица, оспаривающего сделку, на его контрагента, следует дополнить ст. 67.2 ГК РФ новым пунктом, в следующей редакции (п. 5.1.) ст. 67.2 ГК РФ: «Участники всех хозяйственных обществ обязаны публиковать информацию о существовании корпоративного договора в ЕГРЮЛ». Изменение данной нормы, в частности, дополнение новым пунктом, приведет к

